

LEBESGUE O'LCHOVIGA KO'RA GOLOMORFIK FUNKSIYANING INTEGRAL SHAKLI.

Xudaybergenova Gulayim Sultanbay qızı University of innovation technologies
assistent o'qituvchisi,

Yusupova Damegul Niyetbay qızı - University of innovation technologies 2-kurs
talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'p o'lchovli kompleks analizning dolzarb masalalaridan biri — markazi koordinatalar boshida bo'lgan to'liq qavariq chegaralangan doiraviy sohalar hamda chegaralanmagan bir jinsli ikkinchi tartibli Zygel sohalarida golomorf funksiyalarning integral xossalarini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Lebesgue o'lchovi , Golomorf funksiya , Bergman yadrosi , Koshi-Segi yadrosi, Zygel sohasi (Zigell sohasi) ,Bigomorf akslantirish, Integral shakl.

Aytaylik, markazi koordinatalar boshida bo'lgan to'liq qavariq chegaralangan doiraviy soha bo'lsin, uning Shilov chegarasi (ustuni) silliq ko'pxillik bo'lsin yoki ustuni bo'lgan chegaralanmagan bir jinsli ikkinchi tartibli Zygel sohasi bo'lsin.

Funksiya berilgan Lebeg o'lchovi bilan sinfga tegishli, agar u J da daraja bilan integrallanuvchi bo'lsa, ya'ni

$$\int_{\mathfrak{R}} |f(x)|^p d\mu$$

sheklangan.

Xartli sinfi sohada golomorf bo'lgan barcha funksiyalardan iborat bo'lib, ular uchun integrallar

$$\int_{\mathfrak{R}} |f(rz)|^p d\mu < C_f$$

uchun barchasi bir xil chegaralangan.

Biz - orqali odatdagi Lebeg o'lchoviga ko'ra ning kvadrati bilan integrallanuvchi, da golomorf funksiyalardan iborat fazoni belgilaymiz, ya'ni, agar va da golomorf bo'lsa.

Bergman yadrosini sohada quyidagicha ta'riflaymiz:

$$K(U, V) = \frac{c_k}{(\det[i(U_1 - V_1^*) + 2U_2V_2^*])^{p+q}}$$

bu yerda.

Keling, mos Bergman yadrosi sohada bigomorf akslantirish bilan qanday almashtirilishini bilib olaylik:.

Ma'lumki, Bergman yadrosi quyidagi ko'rinishga ega:

Bevosita hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki

$$i(U_1 - V_1^*) + 2U_2V_2^* = -2(I - Z_1)^{-1}(I - \langle Z, W \rangle)(I - W_1^*)^{-1}$$

U holda, matritsa limiterining xossalaridan quyidagilarni olamiz:

$$(\det[i(U_1 - V_1^*) + 2U_2V_2^*])^{p+q} =$$

$$(-2)^p (\det[(I - Z_1)(I - W_1^*)])^{-(p+q)} (\det(I - \langle Z, W \rangle))^{p+q}$$

Bu yerdan

$$K(\Phi(Z), \Phi(W)) = \frac{c_k}{(-2)^p (\det[(I - Z_1)(I - W_1^*)])^{-(p+q)}} \cdot \frac{1}{(\det(I - \langle Z, W \rangle))^{p+q}} =$$

$$= \frac{1}{2^{2p^2}} K_{R_1}(Z, W) \cdot (\det[(I - Z_1)(I - W_1^*)])^{p+q}$$

Shunday qilib, quyidagi tasdiqni olamiz.

Lemma 1. *Bergman yadrosi $K(U, V)$ akslantirilganda, u quyidagicha transformatsiyalanadi:*

$$K(\Phi(Z), \Phi(W)) = \frac{1}{2^{2p^2}} K_{R_1}(Z, W) \cdot (\det[(I - Z_1)(I - W_1^*)])^{p+q}$$

Teorema 1. ([7]) *Har qanday funksiya uchun $f \in O^2(D)$, formula*

$$f(U) = \int_D f(V) K(U, V) d\mu(V), \quad U \in D$$

mavjud. Bu formuladagi integral fazodan fazoga ortogonal proyektorni aniqlaydi.

Koshi-Segi yadrosini sohada quyidagicha ta'riflaymiz:

$$C(U, V) = \frac{c_k}{(\det[i(U_1 - V_1^*) + 2U_2V_2^*])^q}$$

uchun bu yerda

1-lemmaga o'xshash quyidagi isbotlanadi:

Lemma 2. *Demak Koshi-Segi yadrosi xaritalanganda, u quyidagicha o'zgaradi:*

$$C(\Phi(Z), \Phi(W)) = \frac{1}{2^{2p^2}} C_{R_1}(Z, W) \cdot (\det[(I - Z_1)(I - W_1^*)])^q$$

qayerda - soha uchun Koshi-Segi yadrosi R_1 ([6])

$$C_{R_1}(Z, W) = \frac{1}{(\det(I - \langle Z, W \rangle))^q}$$

Teorema 2. ([8], [7]) *Har qanday funksiya uchun, formula*

$$f(U) = \int_G f(V) C(U, V) d\mu(V), \quad U \in D$$

ishonchli.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zigel K. *Avtomorfnye funktsii neskol'kix kompleksnykh peremennix*. M.: IL, 1954. 168 s.
2. Kosbergenov S. *Matritsaviy shar uchun golomorf avtomorfizmlar va Bergman integrali*// Dokl. O'zR FA. 1998. No1. S. 7-10.
2. *Morer teoremasining bitta chegaraviy analogi haqida*. Sib.mat.jurn., 1995, T. 36, no. 6, s. 1350-1353.
2. Koranyi A. *Umumlashgan yarim tekisliklar va chegaralangan simmetrik sohalar uchun Puasson integrali*. Ann. of Math. (2), 1965, jild. 82, no. 2, pp. 332-350-b.
3. Rudin U. *Cn dan birlik hissadagi funksiyalar nazariyasi*. Moskva: Mir, 1984.
4. Stout E. L. *The boundary values of holomorphic functions of several complex variables*. // Duke Math. J., 1977, jild. 44, no. 1, pp. 105-108-b.
5. Fuks B. A. *Ko'p kompleks o'zgaruvchili analitik funksiyalar nazariyasining maxsus boblari*. M.: Fizmatgiz, 1962.
6. Xua Lo ken. *Klassik sohalarda ko'p kompleks o'zgaruvchili funksiyalarning garmonik tahlili*. Moskva, IL, 1959.
7. Xudayberganov G, Kitmanov A. M, Shaimkulov B. A. *Matritsaviy sohalarda kompleks analiz*. Krasnoyarsk: Sibir federal universiteti, 2011.
8. Shabat B. V. *Kompleks analizga kirish*. Ch.2. M., Nauka. 1985-yil.